

Strategi Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi di Webometrics: Studi Kasus Universitas Budi Luhur

Achmad Solichin

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260
Telp : (021) 5853753 ext 305, Fax : (021) 586 6369
E-mail : achmad.solichin@budiluhur.ac.id

Peringkat Webometrics merupakan peringkat universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics Lab, sebuah group penelitian yang merupakan bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol. Cybermetrics Lab mempublikasikan peringkat perguruan tinggi seluruh dunia setiap enam bulan sekali, yaitu bulan Januari dan Juli. Peringkat webometrics saat ini menjadi salah satu indikator kualitas perguruan tinggi di dunia. Universitas Budi Luhur pada tahun 2009 sempat menduduki peringkat 19 untuk tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di bulan Juli 2010. Salah satu penyebab utama penurunan peringkat tersebut adalah pergantian nama domain resmi Universitas Budi Luhur pada awal tahun 2010. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat visibility yang menjadi salah satu faktor utama penentuan peringkat. Pada penelitian ini, dilakukan proses analisis terhadap kondisi Universitas Budi Luhur saat ini dalam kaitannya dengan peringkat Webometrics. Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya disusun strategi yang terstruktur untuk meningkatkan peringkat Webometrics Universitas Budi Luhur. Dalam penelitian ini juga disusun rencana tindakan (action plan) beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Universitas Budi Luhur dalam rangka peningkatan peringkat perguruan tinggi di Webometrics.

Keywords :

webometrics, peringkat perguruan tinggi, strategi, action plan

1. PENDAHULUAN

Ranking Webometrics merupakan ranking universitas dunia yang dikeluarkan oleh Cybermetrics Lab, sebuah kelompok penelitian dari Centro de Información y Documentación (CINDOC) yang merupakan bagian dari National Research Council (CSIC), Spanyol [1]. Cybermetrics Lab mempublikasikan ranking universitas setiap enam bulan sekali yaitu bulan Januari dan Juli. Alamat situs resminya di <http://www.webometrics.info>.

Ranking webometrics diperoleh berdasarkan 4 (empat) faktor utama yaitu Visibility (V), Size (S), Rich Files (R) dan Scholar (Sc) [1], [2], [4]. Perhitungan dan pembobotannya adalah dengan menggunakan Rumus (1) berikut ini [2], [3], [4].

$$\text{Webometrics Rank} = (4 \times V) + (2 \times S) + (1 \times R) + (1 \times Sc). \quad (1)$$

1. **Visibility (V):** Jumlah total tautan eksternal yang unik yang diterima dari situs lain (inlink), yang diperoleh dari Yahoo Search, Live Search dan Exalead.
2. **Size (S):** Banyaknya halaman yang ditemukan dari empat mesin pencari: Google, Yahoo, Live Search dan Exalead.
3. **Rich Files (R):** Volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas. Format file yang masuk dalam penilaian seperti: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint (.ppt).
4. **Scholar (Sc):** Sc ini diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan-tulisan ilmiah, laporan-laporan, dan tulisan yang bersifat akademis lainnya.

Universitas Budi Luhur merupakan salah satu universitas swasta yang beberapa tahun yang lalu sempat menduduki peringkat 19 (Januari 2009) untuk tingkat negara Indonesia. Namun peringkat tersebut

terus mengalami penurunan hingga peringkat 109 di bulan Juli 2010. Salah satu penyebab utama penurunan ranking tersebut adalah pergantian domain resmi Universitas Budi Luhur dari <http://www.bl.ac.id> menjadi <http://www.budiluhur.ac.id>. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat visibility yang menjadi salah satu dasar perankingan yang utama.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi yang terstruktur dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan ranking Webometrics Universitas Budi Luhur. Dalam penelitian ini juga disusun rencana tindakan (action plan) beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk setiap strategi yang dihasilkan pada analisis sebelumnya. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Universitas Budi Luhur dalam rangka peningkatan peringkat perguruan tinggi di Webometrics.

2. ANALISIS KONDISI SAAT INI

Ranking Webometrics Universitas Budi Luhur mengalami penurunan yang cukup signifikan di periode Juli 2010. Penyebab utama dari penurunan tersebut adalah pergantian nama domain resmi UBL menjadi <http://www.budiluhur.ac.id> yang terjadi di bulan Maret 2010. Namun sebenarnya, hal tersebut bukanlah satu-satunya penyebab penurunan ranking yang dialami oleh Universitas Budi Luhur. Hal pokok lainnya yang perlu dilihat adalah belum adanya strategi dan action yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai dari setiap kriteria penilaian Webometrics, yaitu dari sisi Visibility, Size, Rich Files maupun Scholar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali posisi Universitas Budi Luhur diperlukan komitmen dan kesungguhan dari seluruh pihak terkait di Universitas Budi Luhur. Berikut ini gambaran kondisi Universitas Budi Luhur, jika dilihat dari keempat kriteria penilaian yang ditetapkan dalam perankingan Webometrics.

2.1. Visibility (V)

Visibility (V) suatu situs (domain) dapat dilihat dari mesin pencari dengan menggunakan kata kunci “link:budiluhur.ac.id”. Visibility menggambarkan seberapa banyak situs lain yang mengutip atau memberikan link ke situs kita (*inbound link*). Berikut ini, jumlah alamat situs yang memberikan link ke situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut.

Tabel 1: Perbandingan Visibility Domain *bl.ac.id* dan *budiluhur.ac.id* (Oktober 2010)

	Google	Yahoo	Bing	Exalead
bl.ac.id	35	675	146	143
budiluhur.ac.id	35	16	575	0

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs *budiluhur.ac.id* dari sisi jumlah *inbound link* masih sangat kurang. Bahkan jika dibandingkan dengan domain *bl.ac.id*, masih sangat kurang.

Gambar 1: Perbandingan Visibility Domain *bl.ac.id* dan *budiluhur.ac.id* (Oktober 2010)

2.2. Size (S)

Size (S) merupakan banyaknya halaman dari situs resmi universitas yang ditemukan dari empat mesin pencari: Google, Yahoo, Live Search dan Exalead. Jumlah halaman tersebut dapat diketahui dengan mengetikkan kata kunci pada mesin pencari seperti "site:budiluhur.ac.id". Berikut ini, jumlah halaman yang dimiliki oleh situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut:

Tabel 2: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

	Google	Yahoo	Bing	Exalead
bl.ac.id	4470	1568	64	497
budiluhur.ac.id	2610	2730	2260	362

Gambar 2: Perbandingan Size Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan situs budiluhur.ac.id dari sisi ukuran (jumlah halaman) masih sangat kurang. Bahkan jika dilihat di mesin pencari Google dan Exalead, masih lebih banyak berada di domain sebelumnya yaitu bl.ac.id.

2.3. Rich Files (R)

Rich Files (R) merupakan volume file yang ada di situs Perguruan Tinggi atau Universitas dalam Format file Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint (.ppt). Berikut ini, jumlah file yang berada di situs resmi Universitas Budi Luhur yang ditemukan di keempat mesin pencari tersebut:

Tabel 3: Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

	Google	Yahoo	Bing	Exalead
bl.ac.id	797	189	23	102
budiluhur.ac.id	567	354	115	99

Gambar 3: Perbandingan Rich Files Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan jumlah file dalam bentuk pdf, ppt, doc dan ps yang berada di situs resmi Universitas Budi Luhur masih sangat sedikit, masih kurang dari 1000.

2.4. Scholar (Sc)

Scholar (Sc) merupakan jumlah yang diambil dari Google Scholar yang berisikan tulisan-tulisan ilmiah, laporan-laporan, dan tulisan yang bersifat akademis lainnya. Komponen ini menggambarkan jumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan menggunakan kata kunci “universitas+budi+luhur” pada situs Google Scholar dihasilkan sejumlah 219 hasil pencarian dan jika menggunakan kata kunci “universitas budi luhur” dihasilkan 1330 hasil.

Selain keempat komponen di atas, ranking suatu situs juga cukup signifikan turut mempengaruhi penilaian ranking Webometrics. Google PageRank dan Alexa Rank merupakan dua ranking yang mencerminkan kepopuleran (visibility) suatu website. Berikut ini data ranking dari situs www.bl.ac.id dan situs www.budiluhur.ac.id

Tabel 4: Perbandingan Ranking Google PR dan Alexa Domain bl.ac.id dan budiluhur.ac.id (Oktober 2010)

Situs	Google PR	Alexa	DMOZ
bl.ac.id	2	560083	Listed
budiluhur.ac.id	2	178908	-

3. STRATEGI PENINGKATAN RANKING

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kembali ranking Webometrics Universitas Budi Luhur, maka diperlukan strategi yang berkesinambungan dan didukung oleh seluruh pihak terkait di Universitas Budi Luhur. Strategi dan langkah-langkah (action) pencapaian dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu strategi dan langkah yang terkait kebijakan, teknis, content atau isi dan pendukung [3], [5], [6]. Jenis yang pertama yaitu langkah-langkah terkait kebijakan atau aturan merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu karena akan menjadi landasan bagi langkah-langkah yang lain. Karena terkait kebijakan, maka pihak yang harus berperan aktif adalah pihak manajemen (pimpinan) sesuai dengan kebijakan yang harus diambil.

Jenis yang kedua adalah langkah-langkah teknis. Langkah teknis terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis dan ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah yang bersifat teknis pada umumnya merupakan tanggung jawab dari Direktorat Teknologi Informasi sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi di Universitas Budi Luhur. Sedangkan jenis yang ketiga adalah langkah-langkah terkait dengan content atau isi. Jenis yang ketiga ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan bersama-sama. Content merupakan jenis yang paling menentukan keberhasilan dari keseluruhan strategi peningkatan ranking Webometrics ini, karena pada

akhirnya *content*-lah yang akan dinilai pada proses perankingan Webometrics. Jadi semua pihak mulai dari pimpinan, karyawan, dosen hingga mahasiswa harus bersama-sama memiliki tanggung jawab terhadap langkah-langkah terkait *content* ini. Kelompok yang keempat merupakan langkah-langkah pendukung. Langkah-langkah pendukung antara lain langkah-langkah terkait sosialisasi dan penjelasan terkait pentingnya Webometrics. Langkah pendukung ini akan turut serta mempengaruhi keberhasilan keseluruhan strategi ini.

Gambar 4: Komponen Peningkatan Ranking Webometrics Universitas

Strategi 1. Mengatur Penamaan Domain dan Sub domain.

Saat ini, Universitas Budi Luhur memiliki domain utama <http://www.budiluhur.ac.id>. Setiap bagian dan fakultas di Universitas Budi Luhur, seperti BAAK dan Fakultas Teknologi Informasi juga memiliki sub-domain yang menginduk ke situs utama. Namun demikian masih terdapat beberapa bagian yang belum memiliki sub domain sendiri. Disamping itu, kampus cabang Universitas Budi Luhur di Roxy, justru membuat domain sendiri dengan nama <http://bl-roxy.web.id>. Oleh karena itu, penentuan dan penamaan domain dan sub domain untuk seluruh bagian di Universitas Budi Luhur sebaiknya diatur dan dibuat agar semua mengarah ke domain utama yaitu budiluhur.ac.id.

Terkait dengan strategi yang pertama ini, langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan (*action*) antara lain:

Tabel 5: Action Plan untuk Strategi 1

ACTION	KATEGORI
Action-1.1. Membuat sub domain untuk semua bagian, fakultas dan kampus cabang di Universitas Budi Luhur. Semua sub domain tersebut juga dapat ditemukan dengan mudah di situs utama budiluhur.ac.id. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan inventarisasi sub domain yang sudah ada, hapus sub domain yang sudah tidak digunakan, inventarisasi bagian-bagian yang belum memiliki sub domain dan cek link sub domain di situs utama budiluhur.ac.id. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-1.2. Memastikan semua link (termasuk alamat email) sudah mengarah ke domain budiluhur.ac.id, tidak ada yang mengarah ke domain lama bl.ac.id. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksa setiap link di seluruh situs dan memastikan bahwa semua link tersebut sudah mengarah ke domain budiluhur.ac.id Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-1.3. Memastikan semua link di dalam domain budiluhur.ac.id tidak ada yang mati (<i>broken link</i>). Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-1.4. Membuat peraturan penamaan sub domain di lingkungan Universitas Budi Luhur dalam bentuk instruksi kerja (IK). Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	KEBIJAKAN

Strategi 2. Meningkatkan Jumlah *Inbound Link* ke Situs budiluhur.ac.id

Jumlah *inbound link* sangat mempengaruhi *visibility* dari situs Universitas Budi Luhur. *Inbound link* dapat diarahkan ke domain utama budiluhur.ac.id atau dapat juga diarahkan ke sub-domain di bawah domain

utama. Untuk meningkatkan jumlah *inbound link* (*backlink*) ke domain *budiluhur.ac.id* yang sekaligus akan meningkatkan *visibility*-nya, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti pada tabel 6.

Tabel 6: Action Plan untuk Strategi 2

ACTION	KATEGORI
Action-2.1. Mendaftarkan situs <i>budiluhur.ac.id</i> ke semua direktori situs, <i>social bookmarking site</i> , <i>social networking site</i> dan mesin pencari. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-2.2. Membuat banner yang bisa dipasang di situs lain dengan mudah. Banner dibuat dalam berbagai ukuran standar, yaitu Leaderboard (728 x 90 pixel), Full Banner (468 x 60 pixel), Half Banner (234 x 60 pixel), Rectangle (180 x 150 pixel), Square Button (125 x 125 pixel), Skyscraper (120 x 600 pixel), Wide Skyscraper (160 x 600 pixel), Large Rectangle (336 x 280 pixel) dan Micro Bar (88 x 31 pixel) Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-2.3. Menyediakan <i>blog</i> untuk staf, dosen dan mahasiswa. Perlu juga dilakukan sosialisasi dan pelatihan agar dapat berjalan dengan baik. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas	TEKNIS
Action-2.4. Membuat <i>blog aggregator</i> untuk staf, dosen dan mahasiswa. <i>Blog aggregator</i> merupakan <i>blog</i> yang isinya berasal dari berbagai situs yang lain. Penarikan (<i>grabbing</i>) isi dari berbagai situs dilakukan secara otomatis. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-2.5. Menyarankan seluruh email yang digunakan oleh staf, dosen dan mahasiswa agar menyertakan <i>footer</i> berisi link ke situs UBL. Jika memungkinkan, dibuat <i>footer</i> otomatis dari <i>webmail</i> / sistem. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas	KONTEN
Action-2.6. Memasang iklan di Facebook dan Google dengan menggunakan kata kunci (<i>keyword</i>) yang paling tepat untuk situs Universitas Budi Luhur Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS

Strategi 3. Meningkatkan Jumlah Halaman Situs *budiluhur.ac.id*

Tabel 7: Action Plan untuk Strategi 3

ACTION	KATEGORI
Action-3.1. Mewajibkan seluruh staf dan dosen agar memiliki situs atau <i>blog</i> . Buat pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. Penanggung Jawab: Fakultas	KEBIJAKAN, KONTEN
Action-3.2. Mewajibkan seluruh staf dan dosen agar membuat artikel (tulisan) secara rutin dan mempublikasikannya di situs atau <i>blog</i> . Buat pemberitahuan resmi terkait hal tersebut. Untuk meningkatkan jumlah tulisan, dapat diberikan penghargaan bagi tulisan yang berkualitas. Penanggung Jawab: Fakultas	KEBIJAKAN, KONTEN
Action-3.3. Membuat forum diskusi dan milis untuk staf, dosen dan mahasiswa Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Mahasiswa	TEKNIS, KONTEN
Action-3.4. Menyediakan sarana komunikasi maya (<i>jejaring sosial</i>) di lingkungan Universitas Budi Luhur. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Humas dan Promosi	TEKNIS, KONTEN
Action-3.5. Mewajibkan seluruh bagian / unit di UBL untuk mempublish seluruh informasi melalui situs. Sampaikan pemberitahuan resmi untuk seluruh unit / bagian mengenai pentingnya publikasi segala informasi melalui web. Jika diperlukan, dapat diadakan pelatihan Penanggung Jawab: Fakultas, Rektorat	KEBIJAKAN, KONTEN
Action-3.6. Mewajibkan semua kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan UBL agar dilaporkan atau dipublikasikan melalui situs. Koordinasikan dengan pihak Humas dan Promosi mengenai publikasi kegiatan di Kampus. Dapat memanfaatkan mahasiswa yang memiliki kemampuan jurnalisme untuk selalu melaporkan setiap peristiwa, <i>event</i> dan kegiatan di	KEBIJAKAN, KONTEN

ACTION	KATEGORI
kampus. Penanggung Jawab: Humas dan Promosi, Mahasiswa	

Strategi 4. Meningkatkan Kualitas Isi dari Situs budiluhur.ac.id

Tabel 8: Action Plan untuk Strategi 4

ACTION	KATEGORI
Action-4.1. Mengadakan pelatihan penulisan yang baik untuk staf dan dosen. Pelatihan perlu dilakukan untuk melatih kemampuan menulis staf dan dosen, agar memenuhi kriteria utama mudah dibaca, dipahami dan <i>SEO Friendly</i> Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas	PENDUKUNG
Action-4.2. Mengadakan pelatihan, seminar dan publikasi tentang pentingnya menulis di internet (memiliki <i>blog</i> / situs). Perlu diadakan seminar terutama dengan tujuan untuk memperluas minat civitas akademika terhadap menulis di <i>blog</i> / situs. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Mahasiswa	PENDUKUNG
Action-4.3. Mendesain ulang situs utama UBL yang mengutamakan <i>readability</i> dan <i>SEO friendly</i> namun memiliki tampilan yang menarik. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-4.4. Membuat standarisasi tampilan dan aturan perancangan situs yang harus dipatuhi oleh seluruh bagian. Standarisasi tampilan perlu dilakukan agar situs mudah dikenali sebagai bagian dari situs Universitas Budi Luhur. Standarisasi tampilan terutama pada tata letak (<i>layout</i>) situs. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi, Fakultas, Unit.	KEBIJAKAN
Action-4.5. Menugaskan suatu bagian / staf khusus untuk mengawasi, mengedit dan memonitor seluruh isi <i>website</i> yang ditampilkan. Hal tersebut diperlukan agar isi informasi yang ditampilkan tetap terjaga kualitas dan konsistensinya. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	KEBIJAKAN, KONTEN

Strategi 5. Meningkatkan Jumlah File yang Dipublish di domain budiluhur.ac.id

Tabel 9: Action Plan untuk Strategi 5

ACTION	KATEGORI
Action-5.1. Mewajibkan seluruh dosen agar mempublish materi perkuliahan di situs, terutama dalam bentuk PDF, PPT, PS atau DOC. Perlu peran aktif dari fakultas dan pihak akademik untuk mengontrol pelaksanaannya. Penanggung Jawab: Fakultas, Akademik	KEBIJAKAN, KONTEN
Action-5.2. Menyediakan sarana untuk berbagi materi perkuliahan (misalnya dengan sistem e-learning). Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS
Action-5.3. Membuat situs / aplikasi <i>social bookmarking</i> (seperti <i>delicious.com</i>) . Hal ini diperlukan untuk memperkaya <i>content</i> dan informasi di Universitas Budi Luhur. Penanggung Jawab: Direktorat Teknologi Informasi	TEKNIS, KONTEN
Action-5.4. Menyertakan file dalam format pdf, doc, ppt atau ps dalam setiap informasi yang dipublikasikan di situs. Perlu himbauan dan koordinasi dengan setiap fakultas dan unit yang bertanggung jawab terhadap situs. Penanggung Jawab: Fakultas, Unit	KONTEN
Action-5.5. Mempublikasikan tugas kuliah mahasiswa melalui suatu tempat / aplikasi (misalnya melalui elearning). Perlu koordinasi dengan fakultas untuk menekankan agar tugas-tugas perkuliahan diupload melalui elearning. Perlu juga dipersiapkan untuk server dan media penyimpanannya. Penanggung Jawab: Fakultas, Direktorat Teknologi Informasi	KONTEN

ACTION	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Action-4.2		X	X	X								
Action-4.3	X	X	X	X	X							
Action-4.4		X	X									
Action-4.5			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-5.1	X	X										
Action-5.2	X	X										
Action-5.3			X	X	X							
Action-5.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-5.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-6.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-6.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-6.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Action-7.2	X	X										

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini, Universitas Budi Luhur mengalami penurunan peringkat webometrics sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peringkat webometrics kembali. Langkah-langkah strategis yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu langkah terkait kebijakan, *content* atau isi, teknis dan langkah pendukung. Sedangkan langkah-langkah strategis yang dihasilkan terdiri dari 7 (tujuh) langkah yang selanjutnya diturunkan menjadi 31 langkah nyata (*action plan*). Dari setiap langkah nyata lalu disusun rencana pelaksanaannya dalam jangka waktu satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Isidro F. Aguillo, *Webometrics Methodology*, diakses pada 5 Oktober 2010 dari Webometrics: <http://www.webometrics.info/methodology.html>.
- [2] Michael Thelwall, *Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences (Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services)*. San Rafael, CA: Morgan and Claypool Publishers, 2009.
- [3] Makerere University, *Webometrics Strategy Brief*, September 2008.
- [4] Tomas C. Almind and Peter Ingwersen (1997). "Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to 'webometrics'". *Journal of Documentation* : pp 404–426.
- [5] Lennart Björneborn and Peter Ingwersen (2004). "Toward a basic framework for webometrics". *Journal of the American Society for Information Science and Technology*: pp. 1216–1227
- [6] Peter Ingwersen (1998). "The calculation of web impact factors". *Journal of Documentation*: pp. 236–243.
- [7] Mike Thelwall, Liwen Vaughan, Lennart Björneborn (2005). "Webometrics". *Annual Review of Information Science and Technology* : pp.81–135.